

FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO
FAAP PÓS-GRADUAÇÃO

Joice Souza Melo

Fake News e sua influência na decisão do voto

São Paulo

2020

JOICE SOUZA MELO

FAKE NEWS E SUA INFLUÊNCIA NA DECISÃO DO VOTO

Monografia apresentada à Faculdade de Comunicação e Marketing da Fundação Armando Álvares Penteado como requisito parcial para a obtenção do título de especialista, sob a orientação do Prof. Thiago Sanches Costa.

SÃO PAULO
2020

Melo, Joice

Fake News e sua influência na decisão do voto/ Joice Souza Melo – 2020. 52 f. : il.; 30 cm.

Trabalho de Conclusão de Curso – FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo, 2020.

“Orientação: Coordenador Thiago Costa”.

10.5281/zenodo.14020091

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar como é feita a propagação, objetivos e principais consequências que Fake News trazem à sociedade, principalmente quando se trata da política brasileira, e como essa prática pode interferir em decisões do eleitorado. Traz dados, análises e pesquisa sobre o cenário e o crescimento das Fake News no Brasil no ano de 2018 nas eleições para a presidência. Além disso, trará um breve panorama sobre as medidas tomadas pelos órgãos oficiais contra a propagação e como o WhatsApp foi uma das principais redes sociais usadas para compartilhamento de notícias falsas.

Palavras-chave: Fake News, Eleições 2018, Política

ABSTRACT

This thesis analyses how Fake News propagate and what are the objectives and consequences they bring upon society, mainly its effect on Brazilian politics, and how this practice of divulging Fake News interfere in electors' decisions. Furthermore, it brings forth data, analysis and survey on the environment and growth of Fake News in Brazil in the 2018 presidential election. It also brings a briefing of the various official acts adopted by governmental agents against propagation of Fake News and how WhatsApp was the one the main social media used to share Fake News. Finally it identifies, through user survey, their perceptions on Fake News.

Key-words: Fake News, Brazilian 2018 Elections, Politics

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
CAPÍTULO 1: O PODER DA COMUNICAÇÃO E FERRAMENTAS DIGITAIS	9
1.1 Comunicação e cotidiano	9
1.3 Mídias Sociais como ferramenta de opiniões	11
1.4 O Jornalismo digital em proximidade com o leitor	13
1.5 Fake News como ferramenta de desinformação	14
CAPÍTULO 2: CONTEXTO DAS FAKE NEWS NO BRASIL	16
2.1 A velocidade com que se propaga notícias falsas	16
2.2 Fake News e o contexto nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016	18
2.3 Fake News no Brasil nas eleições presidenciais de 2018	19
2.4 “Kit Gay”	21
2.5 Urnas Fraudadas	22
2.6 “Se Haddad chegar ao poder, pretende legalizar a pedofilia”	22
2.7 Medidas contra Fake News	24
2.8 Projeto de Lei de Combate às Fake News	25
2.9 WhatsApp e Fake News	26
CAPÍTULO 3: PESQUISA	
3.1 Pesquisa Quantitativa	29
CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO	44
CONCLUSÃO	47
REFERÊNCIAS	49
BIBLIOGRAFIA	51
WEBGRAFIA	52

INTRODUÇÃO

Fake News, ou Notícia Falsa em tradução literal é uma forma de comunicação que tem como objetivo repassar informações e notícias equivocadas sobre determinado assunto ou gerar receita através de *clickbait*¹. Segundo um estudo realizado por Alcott e Gentzkow (2017), do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mostrou que Fake News se espalham numa velocidade 70% maior que notícias verdadeiras, fazendo assim, atingir um público 100 vezes maior.

Geralmente essas notícias são repassadas através de meios digitais como Facebook, que é a segunda rede mais usada (DATAFOLHA, 2018) por 58% do eleitorado brasileiro e o WhatsApp em primeiro com 66% desse público.

Através de mensagens de texto, curtidas e compartilhamentos nestas redes, é possível repassar informações para centenas de pessoas em minutos. Porém, o problema é saber se essas mensagens repassadas são verdadeiras.

Um algoritmo, por sua vez, pode ser definido como uma sequência de raciocínios e instruções criadas para atingir objetivos em um número finito de passos. No Facebook, algoritmos são usados para estabelecer os critérios de categorização de postagens para definir o que deve ou não ser exibido na linha do tempo de um usuário. No WhatsApp, o algoritmo é usado para priorizar a visualização dos status, onde fotos, músicas e links são compartilhados.

Quando uma postagem ou uma mensagem é enviada com intuito de compartilhar notícias falsas, existe a possibilidade dos algoritmos dessas redes sociais entenderem que assuntos relacionados a política, animais ou comida são interessantes para certos usuários, a partir das curtidas e compartilhamentos, é possível então repassar esses conteúdos infinitamente sem saber sua origem e sem que seja possível rastreá-la.

Em época de eleições é comum a publicidade em cima do tema Fake News seja bastante repassado, quando se tem interesse por políticas públicas ou aumento de salário, por exemplo, os algoritmos repassarão apenas mensagens com essa temática. Caso o indivíduo tenha interesse em candidato X ou Y,

¹ Jargão de uso amplo na internet, significa a utilização de chamadas ou imagens apelativas para atrair cliques – termo usado aqui como catacrese para “acesso” – dados por reflexo ou choque.

mensagens referentes a estes lhes serão repassadas, porém, em alguns casos, com notícias falsas.

Essa pesquisa tem como finalidade entender e discutir como as Fake News influenciam na decisão do voto do eleitor brasileiro. Para tanto serão apresentados tópicos que incidem na comunicação, desde o que é comunicação, a relação das pessoas com meios de comunicação em geral, o conceito jornalístico que permeia a comunicação, conceito de Fake News e a relação dos usuários com o aplicativo WhatsApp.

O problema de pesquisa deste trabalho é “Por que o eleitorado brasileiro utiliza o WhatsApp na propagação de Fake News? Essas notícias influenciam na tomada de decisão no momento do voto?”. Nisso, o objetivo é analisar três hipóteses: a primeira é se as pessoas que compartilham notícias falsas, geralmente o fazem, pois recebem de família, amigos e grupos, ou seja, pessoas de confiança. A segunda, analisar se possível que as notícias falsas se liguem ao ideal político e social de quem compartilha. E a terceira é se o WhatsApp facilita a reprodução de conteúdos sem que o autor do conteúdo seja identificado.

Os capítulos a seguir são divididos entre: o poder da comunicação e ferramentas digitais, onde os conceitos teóricos como comunicação em grupo, mídias sociais, internet, Jornalismo e Fake News são abordados de forma teórica.

No capítulo dois é apresentado o cenário das Fake News no Brasil em 2018 com matérias e estudos sobre o tema, além de abordar o contexto das notícias falsas compartilhadas através do WhatsApp e aborda as soluções tomadas neste período e, no atual, para haver conhecimento do usuário sobre o problema. Os seguintes capítulos são destinados à pesquisa, análise e coleta de dados, discussão e conclusão onde sugestões para a diminuição das Fake News.

CAPÍTULO 1: O PODER DA COMUNICAÇÃO E FERRAMENTAS DIGITAIS

1.1 Comunicação e cotidiano

Mídias sociais, relações humanas, comunicação permeiam a tomada de decisão assim como mudança de pensamentos no cotidiano das pessoas. A relação mútua entre indivíduos e suas ideias, confrontadas ou não, pode ser o que cria a interconexão entre elas formando a comunicação, sejam elas benéficas ou não para o indivíduo.

A ausência de confronto de ideias, porém, foi percebida como sendo um fenômeno problemático para as habilidades de boa convivência, conforme nos aponta Zygmunt Bauman:

Quanto mais as pessoas permanecem num ambiente uniforme - na companhia de outras "como elas" com as quais podem ter superficialmente uma "vida social" praticamente sem correrem o risco da incompreensão e sem enfrentarem a perturbadora necessidade de traduzir diferentes universos de significado -, mais é provável que "desaprendam" a arte de negociar significados compartilhados e um *modus covivendi* agradável. (BAUMAN, 2017, pág. 94).

Se por um lado a comunicação (e seus ruídos) se dá por interação entre os indivíduos apenas por identificação de ideias, por outro, é a cultura no qual ele está inserido, é o principal fator dessa interação. Conforme Maria João Centeno (2009, p. 16): "(...) a cultura afecta a psicologia dos indivíduos, levando grupos inteiros a pensar e a sentir da mesma maneira".

Na junção de ambos os processos de interação, existe algo em comum: o partilhar acontecimentos. Seja por meio da cultura em que a pessoa está inserida ou apenas identificação de ideias conforme afirma Corrêa: "E o processo de comunicação se diversifica, de um para um, de um para muitos, de muitos para um, de todos para muitos, de um para um ou de muitos para um" (CORRÊA, 2003, p. 22).

Dividir-se em grupos e partilhar das mesmas opiniões e ideais não é um conceito novo, é, na verdade, a gregariedade, tão criticado por Friedrich Nietzsche. Interagir com outros indivíduos, além de ser uma estratégia de

proteção e sobrevivência, também faz parte da natureza humana. A necessidade de afeto, proteção, toque e união são características que fazem parte do desenvolvimento humano. O conceito de comunidade se dá por atributos tais como: mulheres, homens, interessados em esporte, em política, maternidade e outros (CHRISTAKIS; FOWLER, 2009).

Para Bauman, "Comunidade" é uma versão compacta de estar junto e de um tipo de estar junto que raramente ocorre na "vida real": um estar junto de pura semelhança, do tipo "nós somos todos o mesmo". Porém, "(...) quando essa comunidade entra em colapso, os indivíduos criam sua própria identidade, ou seja, a busca, na verdade, seria se inserir em grupo para reconhecer-se". (BAUMAN, 2001 p.196).

1.3 Mídias Sociais como ferramenta de opiniões

As redes sociais possibilitam que os grupos interajam entre si de forma rápida e eficaz. Através de comunidades criadas pelos usuários, é possível compartilhar ideias, o cotidiano, músicas, links externos de interesse mútuo e quaisquer outros materiais que interessem ao grupo. Cada rede social tem sua função específica e finalidades. No Facebook, é possível compartilhar imagens, textos sem limites de caracteres, vídeos, stories² e criar comunidades. No Twitter, um microblog, é possível, em 280 caracteres, informar, compartilhar conteúdos diários e também é uma forma eficaz de contato com empresas. Já no Instagram, o compartilhamento de imagens e vídeos reúne grupos de pessoas interessados em fotos. O YouTube, um dos maiores buscadores depois do Google, usuários compartilham tutoriais, dia a dia e também usam a ferramenta de forma educacional com cursos, workshops e palestras.

Não obstante, fazer uso das redes sociais para compartilhamento de vivências e informações, os membros da sociedade usam destas redes também para expor suas individualidades em um contexto social a partir dos aplicativos como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, chats, fóruns e blogs, os usuários

² Pequenos trechos de mídia, estática ou em vídeo, contando ou divulgando o momento, ou pensamentos imediatos de seu autor.

criam pautas e fazem valer sua voz no ambiente em que estão digitalmente inseridos. Segundo Kotler, as mídias sociais passaram a desenvolver um papel fundamental na vida dos usuários. No passado, as pessoas tinham como meio de comunicação as mídias tradicionais como TV e a publicidade - meios de consumo passivo de informação - e com a chegada das mídias sociais, passou a ter voz ativa quando o assunto é de seu interesse. “O que torna o conteúdo da mídia social atraente é o fato de ser voluntário e acessado sob demanda, ou seja, os consumidores optam por consumir o conteúdo quando e onde querem” (KOTLER, 2017 p.149). Já para Torres (2009, p.44) “a internet é uma rede de milhões de pessoas, de todas as classes sociais, que buscam informações, diversão e relacionamento, e comandam, interagem e interferem em toda e qualquer atividade ligada à sociedade e aos negócios”.

A ideia de “liberdade” obtida com esta nova possibilidade de participação faz com que a sociedade passe a ter a sensação de que expor suas opiniões pode ser um caminho para obter uma mudança que se deseja. Bauman traz esse pensamento quando separa a liberdade em “objetiva” e “subjetiva”. Ele diz que essas questões podem ser vistas como “fenômeno versus essência”, ou seja, levanta a questão de que a sociedade quer realmente uma mudança de forma genuína, ou a faz baseada no efeito manada.

Uma dessas questões é a possibilidade de que o que se sente como liberdade não seja de fato liberdade; que as pessoas poderem estar satisfeitas com o que lhes cabe mesmo o que o que lhes cabe esteja longe de ser “objetivamente” satisfatório; que, vivendo na escravidão, se sintam livres e, portanto, não experimentem a necessidade de se libertar, e assim percam a chance de se tornar genuinamente livres (BAUMAN, 2000, p. 24).

É importante frisar que mesmo com a teoria de Bauman sobre liberdade de pensamento, as mídias sociais geram, além de engajamento, mudanças significativas na sociedade e dá acesso para que pessoas sem estudo, possam expor suas opiniões e mostrar a realidade em que vivem, mesmo que essa seja feita, muitas vezes de forma alienatória. Elas criam hashtags, notas de repúdio, memes e espalham esse conteúdo de forma entendível e acessível para os usuários do próprio contexto.

1.4 O Jornalismo digital em proximidade com o leitor

O conceito de jornalismo é amplo e se manifesta de muitas formas como o impresso, telejornalismo, radiojornalismo e cinejornalismo (PINHO, 2003, p. 56). Por ser uma atividade bastante dinâmica, é afetado pelas mudanças que acontecem como as mudanças tecnológicas. Segundo Pinho, o jornalismo é definido como “a atividade profissional que tem por objetivo a apuração, o processamento e a transmissão periódica de informações da atualidade, para o grande público ou para determinados segmentos desse público, através de veículos de difusão coletiva (jornal, rádio, televisão, cinema, etc.). (RABAÇA & BARBOSA, 2002, P. 405).

Antes da internet, o papel do jornalista com suas fontes era a apuração de informações, entrevistas e encontrar documentos que comprovem as informações recebidas, e então, redigir reportagens (PINHO, 2003, p. 98). A chegada da web 2.0 proporcionou ao profissional de jornalismo ferramentas de acompanhamento para todos os acontecimentos atuais. Os editores e repórteres apuram notícias de todo o mundo e de forma instantânea. Com isso, o jornalismo digital nasce trazendo uma nova definição e forma de trabalho.

Para Gonçalves, “O jornalismo digital é todo produto discursivo que constrói a realidade por meio da singularidade dos eventos” (GONÇALVES, 2000, p. 19 apud Pinho, 2003), ou seja, o jornalismo digital apura não somente as notícias, mas precisa estar atento a todos os acontecimentos do cotidiano para levar a notícia.

Para Schwingel, Zanotti (2010) as redes digitais criaram novas formas de informações “As redes digitais de comunicação constituem a novos fluxos de informações onde emissão, recepção e resposta à emissão acontecem pelo mesmo ‘canal’, pelo mesmo meio (SCHWINGEL, ZANOTTI, 2010), ou seja, para o autor, as redes de informação jornalística estão interligadas mesmo que cada uma delas tenha uma função diferente têm o mesmo objetivo que é a difusão de informações.

Além disso, as mídias sociais são relevantes para compartilhamentos do cotidiano do usuário, seu papel também é de transferir a informação jornalística que precisou de adaptação às redes. As habilidades que, antes requeridas, são

acrescidas de outras que precisam conversar com as diversas mídias e seus usuários.

Alguns jornalistas, então, necessitam desenvolver uma função de gerenciamento de comunidade, para cuidar do conteúdo, para conquistar blogueiros e fontes, operando sistemas de agregação, orientação, colaboração e para construção de matérias através da colaboração de várias fontes, que sem elas não seria possível cobrir. (BRASHAE, 2008 apud SCHWINGEL, ZANOTTI, 2010)

Além das redes sociais, os jornalistas passaram a usar também como fonte páginas independentes criadas pelos próprios usuários, que têm audiência própria e não dependem de apoio ou renome da grande mídia, ou seja, os diversos tipos de usuários e suas declarações são fontes em potencial e válidos para o jornalismo digital. (MACHADO, 2003).

Por fim, para Oliveira (2010) e Glanzmann (2010) o jornalismo digital trouxe consigo muitas qualidades como aproximação com as fontes, rapidez na apuração do conteúdo e publicação, podendo alcançar muitos usuários de diferentes níveis, mas eles também salientam: “A responsabilidade jornalística nesse caso vai muito além da apuração bem feita e da agilidade em se cumprir deadlines. É um momento no qual a ética deve estar sempre presente, pautando as atividades do jornalista que pretende sobreviver a mais uma verdadeira revolução profissional.” (OLIVEIRA, GLANZMANN, 2010).

1.5 Fake News como ferramenta de desinformação

O termo Fake News começou a ganhar visibilidade mundial principalmente no cenário político após as eleições do presidente Donald Trump nos EUA (BRISOLA; BEZERRA, 2018).

Fake News quer dizer “notícias falsas” que geralmente são repassadas por meios de comunicação como mensagens, vídeos, textos e áudios e tem como objetivo transmitir acontecimentos não verídicos sobre diversos assuntos sem nenhum tipo de fonte confiável, porém, com imagens chamativas e temas sensacionalistas de interesse do receptor prendendo sua atenção, gerando confiança e fazendo com que o receptor encaminhe a mensagem (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017 apud JÚNIOR et al., 2018).

Para Alsina (2009 apud PORCELLO; BRITES 2018), as notícias falsas sempre fizeram parte da mídia, elas não são tidas como mal interpretadas ou alteradas, mas criadas com propósito de vantagem sobre quem está lendo, ou seja, o intuito do criador da notícia falsa é fazer com que ela repassada a outros leitores.

Além disso, as Fake News, além de serem transmitidas com motivação ideológica, também são criadas com intenção de ser rentáveis para quem as cria através de cliques (PETROLA, 2018).

Para Petrola (2018), os blogs, redes sociais e aplicativos de mensagem fazem com que seus usuários criem artigos, notícias do seu bairro e cidade de forma independente, mas sem o trabalho jornalístico de pesquisa como a busca de fontes confiáveis da sua apuração. Outro exemplo são os grupos criados por moradores de um mesmo bairro, onde notícias de crimes, eventos e acontecimentos são repassados aos usuários sem apuração necessária. No jornalismo, por sua vez, existem os filtros da grande mídia chamados de *gatekeepings*. Estes filtros, por sua vez, estão ausentes entre comunidades periféricas, que também não são representadas pela grande mídia jornalística. Assim, a velocidade as notícias repassadas, somada à ausência dos filtros do jornalismo profissional, faz com que as chamadas Fake News ganhem relevância. (PETROLA, 2018). “Se, por um lado, as redes sociais e aplicativos de mensagens favorecem o surgimento de jornalismo alternativo à grande mídia, também favorecem a difusão de boatos, desinformação e conteúdos extremistas. (PETROLA, 2018, p. 114).

Outro ponto importante ressaltar é que boatos e Fake News têm significados opostos, mas que acabam se correlacionando conforme afirma (Brisola; Bezerra, 2018):

É necessário, também, diferenciar boatos de fake news. Os boatos nem sempre começam com uma intencionalidade falsa - podem vir de uma opinião mal interpretada, de uma verdade mal compreendida ou particionada, de uma crença, etc. Embora tenham sua parcela de perigo e não possam ser negligenciados, em geral, não se revestem de uma autoridade informativa como no caso das fake news. (BRISOLA; BEZERRA, 2018, p. 3325).

CAPÍTULO 2: CONTEXTO DAS FAKE NEWS NO BRASIL

2.1 A velocidade com que se propaga notícias falsas

Citando novamente o artigo de Alcott e Gentzkow publicado pela Revista *Science*, em 2020, e realizada pelo MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as Fake News se espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras. Os autores do estudo analisaram 126 mil postagens de notícias vinculadas no twitter desde 2006 até 2017, totalizando 3 milhões de usuários.

A pesquisa afirmou que as notícias falsas têm um alcance muito maior que as verdadeiras. Segundo a reportagem escrita pelo Jornal do Comércio em março de 2020, “Cada postagem verdadeira atinge, em média, mil pessoas, enquanto as postagens falsas mais populares - aquelas que estão entre o 1% mais replicado - atingem de mil a 100 mil pessoas”.

Já no Brasil, uma pesquisa realizada pela Digitalks em parceria com o *Opinion Box*, 2.006 pessoas foram questionadas sobre o compartilhamento de mensagens pelas redes sociais e os resultados apresentados foram: “47% responderam que nunca compartilharam algo que depois descobriram ser fake e 16% não podem afirmar com certeza, mas 37% afirmaram que isso já aconteceu. Desse total, assim que descobriram 57% apagaram o post ou mensagem e outros 29% desmentiram a informação”.

Em um contexto atual como a do novo coronavírus, as fake news se espalham mais rápido que a pandemia.

Figura 1. Matéria Folha de São Paulo sobre Fake News

B2 QUARTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2020
FOLHA DE SÃO PAULO

saúde

ATMOSFERA

EM SÃO PAULO

HOJE chuva forte

HOJE úmido

NO ESTADO

Cidade	Hoje	Amanhã	Sexta
Araçatuba	21 31	21 32	22 32
Avaré	18 31	20 30	20 31
Bauru	20 32	22 31	22 32
Campinas	20 30	22 29	22 30
C. do Jordão	15 26	15 26	15 28
Catanduba	20 30	20 31	21 31
Franca	22 28	22 31	22 30
Iguape	20 30	20 33	22 30
Itapeva	15 31	18 30	19 30
Marília	19 31	21 30	21 31
Piracicaba	20 31	22 30	22 31
Pres. Prudente	21 34	22 32	22 32
Ribeirão Preto	23 31	24 33	24 33
Santos	23 30	24 34	23 35
São Carlos	19 30	20 30	20 31
S. J. do R. Preto	22 31	22 32	23 32
S. J. dos Campos	18 32	20 32	20 33
Sorocaba	17 33	20 32	21 32
Ubatuba	18 32	19 33	19 35
Votuporanga	21 32	21 33	22 33

NO BRASIL

Fake news se espalham mais rapidamente do que o coronavírus

Facebook, Google e Twitter divulgam estratégias para conter onda de informações falsas sobre a doença nas redes sociais

ANÁLISE
Cláudia Collucci

SÃO PAULO Mais rápida do que a disseminação do coronavírus está a propagação de notícias falsas e de teorias da conspiração sobre a epidemia. No Brasil, os boatos chegaram antes da própria infecção, que ainda não tem caso confirmado no país. Uma mensagem de WhatsApp, com um suposto diretor do Hospital das Clínicas fazendo informações falsas sobre a doença, circula na rede social. O hospital nega a autoria.

De óleo de orégano, prata coloidal a chá de erva-doce como tratamentos contra a doença e publicações sugerindo que os Estados Unidos criaram e patentearam o coronavírus, o volume de fake news aumenta à medida que a epidemia se ocidentaliza.

A constatação levou as gigantes da tecnologia Facebook, Google e Twitter a comunicar novas estratégias para conter as notícias falsas. Em comunicado à imprensa, o Facebook disse que há sete organizações parceiras fazendo a verificação de fatos sobre o coronavírus.

Quando confirmam que são falsas ou imprecisas, as informações são rebatidas nos feeds nos usuários. Algumas circulam em grupos privados do Facebook, canais difíceis de serem monitorados pelos pesquisadores em tempo real.

No último fim de semana, mais de mil usuários do Facebook entraram no grupo "Coronavirus Warning Watch" e lá trocaram teorias conspiratórias sobre a disseminação do patógeno, inclusive a de que ele seria uma estratégia de redução da população mundial.

O Twitter está tentando desviar os usuários de postagens sem sentido. A porta-voz, Katie Rosborough, disse que a empresa está expandindo em regiões da Ásia um recurso que, quando o indivíduo pesquisa uma determinada hashtag, ele é direcionado para informações de saúde autorizadas.

Apesar dos esforços, um usuário do Twitter chamou o coronavírus de "doença da moda" e alegou que o governo dos EUA já tinha comprado a sua patente. Mesmo com os verificadores de fatos refutando veementemente a informação, o tuitte recebeu mais de 6.000 curtidas.

No Twitter, alguns usuários com muitos seguidores compartilharam alegações infundadas de que o coronavírus se espalhou para os seres humanos por causa dos hábitos alimentares chineses. Os tuites e têm argumentos racistas.

O YouTube, que pertence ao Google, também disse em comunicado que seu algoritmo prioriza fontes mais confiáveis. Ainda assim, um vídeo acusando o governo norte-americano de usar o coronavírus para desviar a atenção de um eventual impeachment do presidente Donald Trump foi visto mais de 2.000 vezes.

Farshad Shadloo, porta-voz do YouTube, disse que a empresa está investindo pesadamente para criar conteúdo confiável e reduzir a disseminação de dados falsos. Mas o comunicado não dá detalhes se a empresa está adotando alguma ação mais específica sobre vídeos relacionados ao coronavírus.

Especialistas como Renee DiResta, gerente de pesquisa do Observatório da Internet de Stanford, dizem que a epidemia de coronavírus deverá ser o grande teste de como as gigantes da tecnologia vão reagir diante das fake news.

Veja o que se sabe até agora sobre o coronavírus
O vírus é novo?
Sim, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde). Ele pertence a uma cepa desconhecida até agora de coronavírus, uma família de patógenos que abrange de resfriados comuns até a Sars (síndrome respiratória aguda grave), que matou 349 pessoas na China continental e 299 em Hong Kong em 2002 e 2003.

Como se dá o contágio?
A OMS afirmou que acredita que a fonte primária do surto tenha origem animal, e as autoridades de Wuhan disseram que o epicentro do vírus era um mercado de peixes e animais vivos. Mais tarde, a China confirmou que o vírus se espalhou entre seres humanos que não tiveram contato com o mercado. Também já há casos de pessoas infectadas no Japão e na Alemanha que não estiveram na China.

Especialistas da OMS disseram que não está claro qual a dimensão do perigo de transmissão do vírus entre pessoas.

Quais são os sintomas?
Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, há casos assintomáticos, infecções de vias aéreas superiores semelhantes ao resfriado (com coriza, febre e dificuldade para respirar) e até casos graves com pneumonia e insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Radiografias do peito de pacientes infectados apontam infiltrações nos pulmões.

Como se proteger?
Segundo a OMS, as medidas protetoras gerais são: lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, especialmente após contato com pessoas doentes e antes de se alimentar, quando tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com as mãos ou lenços descartáveis; evitar o contato próximo com quem tiver febre e tosse; em caso de febre, tosse e dificuldade para respirar, buscar ajuda e compartilhar o histórico de viagens com os profissionais.

Carrie Lam, executiva-chefe de Hong Kong, durante conferência sobre o vírus

Reprodução da página B2 do caderno Saúde da Folha de S. Paulo, 29/01/2020.

Segundo matéria acima, publicada pela Folha de São Paulo em janeiro de 2020, antes do vírus chegar ao Brasil, as notícias sobre ele já estavam aparecendo em grupos de WhatsApp. A matéria "Fake News se espalham mais rápido que coronavírus" mostrou que um boato sobre a infecção havia circulado pelo aplicativo que o autor seria um dos diretores do Hospital das Clínicas que negou ter qualquer envolvimento. Além do WhatsApp, outras redes sociais também foram instrumento de Fake News em meio à pandemia. No Facebook,

um grupo chamado “Coronavirus *Warning Watch*”, com teorias da conspiração referente ao vírus, foi criado e uma das teorias da conspiração se referia ao fato de que o vírus foi criado como uma estratégia de controle populacional.

No Twitter, postagens chamando a aparição do vírus de “doença da moda” e afirmando que “os EUA já compraram sua patente” foram retuitadas pelos usuários em poucas horas. Além disso, postagens de cunho racista contra a China fizeram parte das postagens. Na época, os donos do Facebook e Twitter criaram estratégias para mapear e desmentir qualquer notícia falsa sobre a pandemia.

2.2 Fake News e o contexto nas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016

Figura 2. Donald Trump e Hillary Clinton

Fonte: Disponível em:

<<https://mosaicmagazine.com/observation/uncategorized/2016/05/the-gematria-of-hillary-clinton-and-donald-trump/>> Acesso em: 17/09/2020

O tema Fake News não é recente, mas começou a se popularizar nas eleições de Donald Trump nos EUA em 2016. Três cientistas políticos, Brendan Nyhan (*Dartmouth College*), Andrew Guess (*Princeton University*) e Jason Reifler (*University of Exeter*), através do artigo “Exposição seletiva à desinformação: evidência do consumo de notícias falsas durante a campanha presidencial de 2016 nos EUA”, analisaram conteúdos e grupos pró-Trump e chegaram à

conclusão que 27% dos seus eleitores, equivalente a 65 milhões, leram uma notícia falsa durante a campanha eleitoral de 2016.

Este cenário de incertezas em relação às eleições nos EUA e da vitória do Republicano Donald Trump sobre a Democrata Hillary Clinton gerou alarde mundial, afinal, como o grande volume de notícias falsas ou “notícias-lixo”, que não, necessariamente, são falsas, muitos pesquisadores e cientistas políticos como os citados acima, estudaram a situação e levantaram suspeitas sobre a vitória dessa eleição.

Ainda com dados do artigo publicado pelos autores citados, 2,6% dos textos lidos, sendo de veículos tradicionais ou sociais apresentavam notícias falsas, além disso, foi confirmado que a maioria delas eram a favor de Donald Trump, de 5,45 notícias falsas, 5 foram a favor do republicano.

Além disso, segundo o estudo, o Facebook foi o veículo mais usado para levar os usuários a se depararem com notícias falsas. Separando por eleitores, o eleitorado pró-Trump foram os que mais acessavam e compartilhavam notícias falsas, sendo 62,4% de Trump contra 28,2% de Hillary.

Diante desses dados e de outras especulações a respeito dessa eleição, o tema Fake News se espalhou pelo mundo levando a governos repensarem como notícias falsas podem ou não contribuir para o resultado das eleições.

2.3 Fake News no Brasil nas eleições presidenciais de 2018

No Relatório de Segurança Digital no Brasil³ gerado pelo dfndr lab⁴, que realizou uma pesquisa com mais de 35 mil brasileiros, os números ainda são alarmantes.

Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2018, houve um aumento de 7% no número de notícias falsas circulando pelo país, ou seja, enquanto que no segundo trimestre de 2018, 4,4 milhões contra 4,8 no terceiro trimestre.

3

<https://www.psafes.com/dfndr-lab/wp-content/uploads/2018/11/dfndr-lab-Relat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-Digital-no-Brasil-3%C2%BA-trimestre-de-2018-1.pdf> acessado em 20/08/2020.

⁴ Laboratório de segurança digital da empresa PSafe. <https://www.psafes.com/dfndr-lab/pt-br/>

Os principais meios de propagação foram WhatsApp, navegador (através de sites de notícias) e Facebook. Os principais temas estão divididos entre política, saúde e dinheiro fácil.

Na temática política, o relatório trouxe um levantamento dos principais temas, dentre eles, política. Que, no cenário da época, era relevante visto as eleições de 2018 que aconteciam no mesmo período no Brasil.

Neste relatório foram constatadas 5 notícias falsas sobre política referente às eleições de 2020, em uma delas, o autor traz dados fictícios sobre as intenções de voto entre o candidato Jair Bolsonaro e Lula.

A pesquisa original e oficial do TSE em abril de 2018 (e que não havia sido divulgada na época) sob o número BR-02853/2018, mostrou que Lula estava com 27,6% das intenções de voto contra o candidato, Bolsonaro que aparecia em segundo lugar com aparece em segundo lugar com 19,5% das intenções de voto. Apenas no primeiro turno.

A imagem abaixo refere-se à notícia falsa:

Figura 3. Print de Whastapp contendo Fake News sobre dados das eleições 2018

Fonte: Disponível em:

<<https://g1.globo.com/fato-ou-fake/noticia/2018/07/30/pesquisa-mostra-bolsonaro-a-frente-em-todos-os-estados-mesmo-com-lula-candidato-fake.ghtml>> Acesso em: 17/09/2020

Outras Fake News nas épocas das eleições se tornaram comuns. Notícias sobre o “kit gay”, urnas fraudadas e legalização da pedofilia eram assuntos comuns a estes grupos e comunidades.

2.4 “Kit Gay”

Em entrevista ao Jornal Nacional, o Presidente Jair Bolsonaro apresentou o livro “Aparelho Sexual e Cia”, segundo ele, este livro fazia parte do “kit gay”, o programa conhecido como “Escola Sem Homofobia” desenvolvido pelo MEC quando Fernando Haddad era Ministro da Educação (MEC).

Figura 4. Presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional

Fonte: disponível em:

<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html> Acesso em 17/09/2020

Em conhecimento ao caso, o MEC afirmou que o exemplar do livro nunca havia sido distribuído nas escolas e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estabeleceu que todo conteúdo sobre este assunto que haviam sido postados nas redes sociais fossem retirados do ar confirmando que o mesmo se tratava de Fake News.

2.5 Urnas Fraudadas

No primeiro turno, um vídeo foi gravado e postado nas redes sociais onde mostrava que quando o eleitor digitasse “1”, logo em seguida aparecia a foto do candidato Fernando Haddad. O vídeo viralizou nas redes sociais e chegou até o

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que averiguou o conteúdo e afirmou que se o mesmo vídeo era montagem, portanto, Fake News. Segundo o TSE de Minas Gerais “A mensagem que circula em redes sociais e aplicativos de bate-papo sobre a ausência de processamento de todos os votos na urna eletrônica é falsa⁵”. Completando a decisão, o TSE sugeriu que o número da chapa do candidato Fernando Haddad havia sido digitado quando o vídeo mostrava apenas a tela.

2.6 “Se Haddad chegar ao poder, pretende legalizar a pedofilia”

A imagem abaixo se refere ao post que circulou no Facebook na época das eleições de 2018. O cartaz que diz “Um projeto de lei torna a pedofilia um ato legal. O sexo com crianças a partir de 12 anos deixaria de ser crime”. O projeto de lei Senado 236/212 se refere, segundo ao site Aos Fatos, 2018: “Uma das novas redações do projeto, na verdade, diminui de 14 para 12 anos a idade máxima da vítima para que qualquer relação sexual seja considerada estupro.”.

Figura 5. Print de uma postagem no Facebook

Fonte: Disponível em:

<<https://www.e-farsas.com/pl-236-2012-de-fernando-haddad-torna-a-pedofilia-um-ato-legal.html>>

Acesso em: 17/09/2020

⁵ Justiça Eleitoral. **Justiça Eleitoral de Minas Gerais esclarece boato sobre processamento dos votos na urna antes da tecla confirma**, 2018. Disponível em <<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Outubro/justica-eleitoral-de-minas-gerais-esclarece-boato-sobre-processamento-dos-votos-na-urna-antes-da-tecla-confirma-3>>. Acesso em 16/09/2020.

Além disso, na imagem é possível ver o logotipo da campanha do então candidato Haddad, como se o projeto fosse de sua autoria, porém, ele nunca exerceu o cargo legislativo para fazer tal proposta. O verdadeiro autor da proposta foi dada pelo senador José Sarney (PMDB-AP).

2.7 Medidas contra Fake News

Em 2018, devido ao grande número de Fake News espalhadas pela internet, o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma página⁶ onde inseriu todas as notícias falsas que circulavam na época das eleições informando que se tratavam de notícias falsas. Segundo o site “a divulgação de informações corretas, apuradas com rigor e seriedade, é a melhor maneira de enfrentar e combater a desinformação.”

Outras medidas foram tomadas como iniciativas de monitoramento de desinformações. O Comitê de Contrainformação também foi criado e fazem parte dele o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal e a Advocacia-Geral da União (AGU), além disso, outras entidades como Google, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), redes sociais Facebook, Twitter e Instagram e Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's) fazem parte dos parceiros.

Mais recentemente, em maio de 2019, aconteceu o Seminário Internacional Fake News e Eleições que reuniu autoridades e especialistas nacionais e internacionais para discutir os riscos e medidas a serem tomadas contra Fake News, o que resultou em um livro digital que está disponível para download no site⁷ da Justiça Eleitoral e que contém informações e reflexões para as Eleições Municipais que acontecerão em 2020.

Além disso, outras medidas da Justiça Eleitoral atualmente é manter no ar um site com vídeos, perguntas e respostas sobre notícias falsas, jogos de

⁶ **Esclarecimentos sobre informações falsas veiculadas nas Eleições de 2018.** Tribunal Superior Eleitoral, 2018 Disponível em: <<http://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/>>. Acesso em: 16/09/2020

⁷ **Seminário Internacional Fake News e Eleições.** Justiça Eleitoral, 2019. Disponível em: <<https://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/livro-fake%20news-miolo-web.pdf>> Acesso em: 16/09/2020

pergunta-e-resposta e outras funcionalidades como a Série Mitos Eleitorais, onde são mostrados vídeos com informações importantes sobre as eleições, como “Se a digital não for reconhecida, o eleitor não poderá votar?”, “Quando a urna é substituída, os votos registrados se perdem?”, entre outras dúvidas respondidas para que a desinformação e/ou Fake News a respeito desses assuntos não seja difundida.

O site também conta com o tópico: “Conheça seu candidato” que coloca informações importantes sobre ficha limpa e informações relevantes como, por exemplo, “Como investigar seu candidato?”, entre outros.

2.8 Projeto de Lei de Combate às Fake News

No dia 30 de junho de 2020, o PL 2.630/2020 foi aprovado pelo Senado e encontra-se neste momento aguardando apreciação da Câmara dos Deputados. O projeto consiste em normas para serviços de mensagens e mídias sociais como Facebook, Twitter e Instagram e serviços de mensagens instantâneas como WhatsApp e Telegram para barrar notícias falsas.

As principais propostas do texto do PL estão divididas entre: controle de cadastros nas redes sociais, como a possibilidade de exclusão de contas falsas das plataformas, postagens impulsionadas deverão ser avaliadas e identificadas pela plataforma, além disso, deverá ser feito um registro dos conteúdos encaminhados por aplicativos de mensagem se este se estender a cinco encaminhamentos a outros usuários para ser possível identificar a origem da possível Fake News.

Figura 6. Matéria da Folha de São Paulo

FOLHA DE SÃO PAULO ***

QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2020 A

podei

Projeto de lei das fake news passa no Senado e vai à Câmara

Caem exigências de documento e número de celular para conta em rede social

Iara Lemos

BRASÍLIA Em uma derrota para o governo de Jair Bolsonaro, o Senado aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei sobre fake news por 44 votos a 32. Houve 2 abstenções.

Agora, a proposta segue para a Câmara. Se for aprovado sem alterações, vai para sanção do presidente da República. O governo orientou seus aliados pelo voto contrário. Após longa negociação, os senadores votaram uma versão desidratada em relação ao que vinha sendo discutido. O projeto, relatado pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), foi acelerado na esteira do inquérito que apura a divulgação de notícias falsas e ameaças contra ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Uma CPI mista do Congresso investiga também a prática de fake news.

O texto aprovado pelo Senado manteve a retirada de um ponto polêmico debatido pelos senadores nas últimas semanas: a exigência de documentos (como CPF, identidade e passaporte) e número de telefone celular para abertura de contas em redes sociais. A identificação dos usuários irá ocorrer sob responsabilidade das plataformas apenas em casos suspeitos.

As plataformas devem, segundo o projeto, identificar os conteúdos impulsionados

e publicitários cujo pagamento pela distribuição foi feito ao provedor de redes sociais.

Os senadores aprovaram a exigência de guarda dos registros da cadeia de encaminhamentos de mensagens no WhatsApp para que se possa identificar a origem de conteúdos ilícitos.

O armazenamento de registros se dará apenas das mensagens que tenham sido encaminhadas mais de cinco vezes, o que configuraria viralização. Os dados armazenados sobre a cadeia de encaminhamento só serão acessíveis por meio de ordem judicial e quando as mensagens atingirem mil ou mais usuários.

Pelo projeto, ficaram proibidos o uso e a comercialização de ferramentas externas aos serviços de mensagens privadas e por eles não certificadas voltadas ao disparo em massa.

A matéria isentou a disseminação de fake news de penalizações criminais, retirando da versão debatida o financiamento de redes de fake news das leis de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O texto final ainda excluiu a obrigatoriedade das empresas de identificação prévia no uso de pseudônimos para a inscrição em redes sociais.

Ficou de fora também um artigo sobre a remuneração por uso de conteúdos jornalísticos, artísticos e outros por

Sessão virtual do Senado nesta terça-feira para votação do projeto de lei 2.630 Jefferson Rudy/Agência Senado

redes sociais.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou que o Palácio do Planalto procurou chegar a um texto de consenso.

Segundo ele, no entanto, o projeto, da forma como ficou, é prejudicial aos investimentos no país, o que poderia causar prejuízos à economia. "O governo, embora reconheça o esforço feito, entende que a versão final não atende aos interesses nacionais", disse.

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, foi um dos contrários ao projeto.

O relator Angelo Coronel

entregou o texto aos senadores na noite de segunda (29). Foi a quarta versão do relatório elaborada pelo parlamentar em 11 dias, a fim de que se chegasse a um consenso para a apreciação.

De acordo com o texto votado, o acesso aos dados de identificação somente poderá ocorrer para fins de constituição de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, mediante ordem judicial.

As plataformas de redes sociais deverão ter sede e representante legal no Brasil, sem a obrigatoriedade de um banco de dados no país.

A proposta estipulou que os

serviços de mensagens devem suspender as contas de usuários cujos números forem desabilitados pelas operadoras de telefonia. A medida não se aplica aos casos em que as pessoas tenham solicitado a vinculação da conta para novo número de telefone.

Pouco antes do início da votação, o relator ainda acautou novas alterações ao texto. Uma delas reforçou que as medidas previstas atingirão apenas os números de celulares cujos contratos forem rescindidos ou pelo usuário ou pela plataforma.

Outra mudança garantiu o direito de resposta e a remoção imediata de conteúdos em situações graves como também de violação a direitos de crianças e adolescentes. Preconceitos por questões de raça, etnia e procedência nacional, orientação sexual e de gênero, origem e religião já estavam contemplados.

O texto também prevê a aplicação de multa para as plataformas caso não cumpram as regras de identificação dos responsáveis pela disseminação de fake news. A punição, neste caso, pode chegar a até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício. Poderá haver ainda suspensão das atividades.

Os valores serão destinados ao Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

"Meu objetivo sempre foi vencer o anonimato. Não é admissível que a sociedade se veja refém daqueles que usam de perfis falsos para disseminar ameaças e mentiras. O anonimato é o caminho pelo qual crimes estão sendo cometidos nas redes sociais", disse o relator, em defesa do projeto.

Moraes prorroga prisão, e blogueiro pede acesso a auto

SÃO PAULO O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a prorrogação da prisão temporária do jornalista-ativista Oswaldo Eustáquio por até mais cinco dias após pedido de Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Paulo Goyaz, um dos acusados de Eustáquio, disse à Folha que a defesa aguarda a apreciação de dois recursos que buscam a libertação do jornalista da prisão e também o acesso aos autos do inquérito. "Importante destacar que agora a defesa do jornalista não teve qualquer acesso aos autos", disse Goyaz.

Em sua decisão, Moraes ainda deferiu pedido para que Eustáquio fique em casa destinada a detentos que podem sofrer represália ou na prisão da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal.

O magistrado autorizou a prisão do jornalista bo

sonarista na sexta (26), no âmbito do inquérito do atos antidemocráticos. Ele estava em Campo Grande (MS). A Polícia Federal argumentou no pedido de prisão que havia risco de fuga.

No inquérito, a Procuradoria-Geral da República disse ao Supremo que Eustáquio defendeu um "ruptura institucional de maneira oblíqua". Ele é sócio da Target Journal Comunicação. O jornalista próximo da ativista Sar Winter, líder de um grupo armado de extrema direita. Ela cumpre prisão domiciliar por ordem de Moraes

Reprodução do jornal Folha de S. Paulo, de 1º/6/2020.

Segundo o artigo da Folha de São Paulo, as plataformas deverão ter sede e/ou representante legal no Brasil, excluindo a obrigatoriedade do banco de dados no país. Além disso, responsabiliza as empresas que se recusarem a identificar os usuários que espalharem Fake News, estabelecendo multa de 10% do faturamento da plataforma que descumprir a ordem.

2.9 WhatsApp e Fake News

Segundo anúncio realizado no blog da plataforma de Mensagens Instantânea WhatsApp, o número de pessoas que usam o aplicativo em todo o mundo chegou a 2 bilhões.

A plataforma luta desde as eleições de 2018 para passar informações claras sobre Fake News. Em seu blog foram anunciadas algumas dicas aos usuários para evitar propagação de notícias falsas e boatos. Em um dos tópicos,

fala da importância do usuário ficar atento ao ícone de compartilhamento. “Mensagens com a etiqueta "Encaminhada" ajudam você a identificar se seu amigo ou parente escreveu aquela mensagem, ou se ela veio originalmente de outra pessoa. Quando uma mensagem é encaminhada de um usuário para outro mais que cinco vezes, ela será identificada por uma seta dupla.”

Além disso, informa outros fatores importantes como verificar erros ortográficos e buscar sempre conferir as notícias e imagens recebidas antes de repassar.

Outra medida atual que segue como Projeto de Lei 113/2020, de autoria do Senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que sugere a exigência de documentos oficiais como CPF e coloca como objetivo o impedimento de perfis falsos, além de diminuir a propagação de notícias falsas através da plataforma. O projeto segue em fase inicial de tramitação no Senado e, se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados.

Antes dessas medidas serem tomadas, em 2018, no cenário das Eleições Presidenciais, o WhatsApp bloqueou milhares de contas identificadas como responsáveis por compartilhar notícias falsas ou que apresentaram comportamentos de spam. Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, a medida foi confirmada no dia 19 de outubro de 2018, os perfis foram identificados por um filtro de spam automático criado pela plataforma.

Além disso, outras medidas tomadas pela empresa por conta do cenário eleitoral, foram tomadas. Em julho de 2018, restringiu o compartilhamento de mensagem para até 20 usuários e, mediante um ícone, deixa registrado quando o conteúdo é compartilhado.

Figura 7. Celular com grupos de WhatsApp pró-Bolsonaro e pró-Haddad

Fonte: Disponível em:

<<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/whatsapp-bane-100-mil-por-uso-irregular-do-aplicativo.shtml>> Acesso em: 23/09/2020

CAPÍTULO 3: PESQUISA

3.1 Pesquisa Quantitativa

Diante de um cenário tão atual, as notícias falsas fazem parte do dia a dia das pessoas tendo como objetivo desviar a atenção ou serem usadas de forma favorável a um grupo, ou pessoa. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em 2018, nos EUA e publicado na revista Science, as Fake News alcançam muito mais pessoas e se espalham numa velocidade 70% maior que as notícias verdadeiras que alcançam, em média mil pessoas e as falsas chegam a alcançar 100 mil.

Por isso, o objetivo dessa pesquisa é entender o porquê do eleitorado brasileiro utilizar o WhatsApp na propagação de Fake News e se essas notícias influenciam na tomada de decisão no momento do voto em eleições brasileiras.

A pesquisa foi realizada através da plataforma Survey Monkeys, no período de 12 de março de 2020 a 24 de março de 2020, divulgada via Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp. Mesmo tendo objetivo de entender o público do WhatsApp, muitas pessoas fizeram o compartilhamento em grupos de familiares, amigos, trabalho e estudos. O objetivo era alcançar pessoas a partir dos 18 anos, brasileiros residentes em território nacional, das classes: A, B, C, D, E.

No questionário, foram dispostas 20 perguntas de múltipla escolha, algumas com a opção “outros” e 1 questão de resposta aberta seguindo a metodologia quantitativa e qualitativa.

Sendo assim, este estudo pretende verificar três hipóteses:

- A primeira é que pessoas que compartilham notícias falsas, geralmente o fazem, pois recebem de família, amigos e grupos, ou seja, pessoas de confiança.
- A segunda, que é possível que as notícias falsas se liguem ao ideal político e social de quem compartilha.
- E a terceira, é que as Fake News podem influenciar o eleitor no momento do voto.

No total, foram coletadas 206 respostas dispostas no questionário abaixo:

- 1) Qual seu gênero?
- 2) Qual a sua faixa etária?
- 3) Em qual região do Brasil você está?
- 4) Qual seu grau de instrução?
- 5) Qual a sua renda mensal?
- 6) Com que frequência você utiliza o WhatsApp?
- 7) Em média, em quantos grupos de WhatsApp você está?
- 8) Quais são os tipos de grupos do WhatsApp que você participa?
- 9) Quais notícias você costuma encaminhar pelo WhatsApp?
- 10) Você tem algum critério de confiança quanto ao recebimento de notícias pelo WhatsApp?
- 11) Quais os conteúdos de mensagens falsas você mais recebe?
- 12) Costuma acessar sites de notícias?
- 13) Se sim, com qual frequência?
- 14) Você acha que essa notícia é verdadeira ou falsa? "Um aparelho para análise sanguínea, não invasivo (sem tirar uma única gota de sangue do paciente) e de tecnologia israelense, teria chegado ao Brasil graças ao presidente Jair Bolsonaro."
- 15) Você acha que essa notícia sobre a ex-presidente Dilma é verdadeira ou falsa? "Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma"
- 16) Qual a sua opinião sobre Fake News?
- 17) Qual a sua opinião sobre Fake News?
- 18) Qual foi o candidato à presidência que você votou no primeiro turno nas últimas eleições?
- 19) Qual foi o candidato à presidência que você votou no segundo turno nas últimas eleições?

Nas perguntas demográficas, o maior número de respondentes do questionário é feminino com 163 mulheres de idades entre 25 a 35 anos (57,06%), seguido de 18 a 24 anos (22,70%), de 36 a 50 anos (16,56%) e a partir de 51 anos (3,68%), sendo o menor público respondente da pesquisa.

Figura 8. Gráfico de resposta à pergunta “Qual seu gênero?”

Figura 9. Gráfico de resposta à pergunta “Qual a sua faixa etária?”

Quando perguntado sobre a região, o maior número de respondentes está concentrado na região Sudeste sendo 66,02% do público, já a região Nordeste e Centro-Oeste apresentaram o mesmo número de respondentes sendo 10,68%. Outros respondentes são das regiões Sul (9,22%) e a região que menos aparece

na pesquisa é a norte (1,94%). Além disso, o questionário foi respondido por pessoas do Exterior, somando (1,46%).

Figura 10. Gráfico de resposta à pergunta “Em qual região do Brasil você está?”

No grau de escolaridade, foi possível perceber que os maiores respondentes possuem Ensino Superior Incompleto (33,50%), seguido de Ensino Superior Completo (32,52%), cruzando os dados, os respondentes têm entre 25 e 45 anos. A menor parte (0,49%), afirmam ter ensino médio completo e incompleto.

Figura 11. Gráfico de resposta à pergunta “Qual seu grau de instrução?”

Sobre a renda mensal, a maioria, 24,76%, afirmaram receber de R\$ 1,576 e R\$ 2,363, seguido de 18,45% que afirmaram não ter renda fixa mensal e 17,48% que recebem salários que variam de R\$ 788 e R\$ 1,575. A menor representatividade na pesquisa foi de pessoas que recebem acima de 10 salários, sendo este, 2,43% dos respondentes.

Figura 12. Gráfico de resposta à pergunta “Qual a sua renda mensal?”

Quando perguntado sobre a frequência que o WhatsApp é acessado, 72,82% dos respondentes, visualizam as mensagens sempre que podem, outras, 15,05%, pessoas acessam apenas para responder famílias e amigos, seguido de 4,85% que acessam apenas para responder mensagens com cunho de urgência, por fim, 2,91% acessam o aplicativo apenas em casa.

Além disso, 45,15% dos respondentes afirmam participar de 4 e 7 grupos, seguido de 22,33%, participam de até 3 grupos, 8,25% estão em mais de 15 grupos e 1,94% afirmam não participar de nenhum grupo no WhatsApp.

Figura 13. Gráfico de resposta à pergunta “Com que frequência você utiliza o WhatsApp?”

Figura 14. Gráfico de resposta à pergunta “Em média, em quantos grupos de WhatsApp você está?”

Além disso, os grupos que os respondentes são assíduos são de amigos correspondendo a 83,98%, seguido do da família com 62,62%, trabalho, 68,45% e estudos, já 1,94% dos respondentes não participam de nenhum grupo no WhatsApp.

Figura 15. Gráfico de resposta à pergunta “Quais são os tipos de grupos do WhatsApp que você participa?”

Quando perguntado sobre quais tipos de conteúdo os respondentes costumam encaminhar através do WhatsApp, 70,39% responderam que encaminham Memes, seguido de saúde e estudos com a mesma frequência, 48,6%. Já, 23,30% não encaminha nenhum tipo de conteúdo.

Figura 16. Gráfico de resposta à pergunta “Quais notícias você costuma encaminhar pelo WhatsApp?”

Referente ao critério “confiança”, 46,60% dos respondentes afirmaram não confiar em nenhuma notícia repassada através do WhatsApp, já 9,22% disseram que só confiam em mensagens encaminhadas por amigos. Além disso, 39,81% optaram por escolher a opção “outros”, e as afirmações mais comuns dos respondentes é de que confiam apenas em veículos que costumam acessar frequentemente e/ou buscam a fonte antes de repassar a notícia adiante pois já compartilharam Fake News.

Figura 17. Gráfico de resposta à pergunta “Você tem algum critério de confiança quanto ao recebimento de notícias pelo WhatsApp?”

Também foi perguntado sobre quais os tipos de conteúdos de mensagens falsas os respondentes mais recebiam pelo aplicativo WhatsApp, 85,22% sobre política, seguido de saúde, 36,95% e 39,41% notícias do cotidiano. O tipo de notícia que os respondentes menos recebem é sobre finanças com 24,14%.

Figura 18. Gráfico de resposta à pergunta “Quais os conteúdos de mensagens falsas você mais recebe?”

Sobre sites de notícias, 90,78% fazem uso de sites de notícias para se manterem informados, 33,50% o faz sempre que possível. Além disso, 25,73%, acessam às vezes e muitas vezes ao dia, já 5,83% dizem não acessar nunca sites de notícias.

Figura 19. Gráfico de resposta à pergunta “Costuma acessar sites de notícias?”

Figura 20. Gráfico de resposta à pergunta “Se sim, com qual frequência?”

Considerando os questionamentos acima, foi inserido na pesquisa duas notícias reais que circularam constantemente na mídia, o respondente deveria afirmar se eram verdadeiras ou falsas.

Diante da afirmação: “Você acha que essa notícia é verdadeira ou falsa? ‘Um aparelho para análise sanguínea, não invasivo (sem tirar uma única gota de sangue do paciente) e de tecnologia israelense, teria chegado ao Brasil graças ao presidente Jair Bolsonaro’”, 99,03% dos respondentes consideraram a afirmação falsa, seguido de 0,97% que julgaram ser verdadeira.

Já a outra notícia "Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma", foi considerada falsa para 69,90% das pessoas e 30,10% julgaram ser verdadeira.

Figura 21. Gráfico de resposta à pergunta "Você acha que essa notícia é verdadeira ou falsa?"

Você acha que essa notícia é verdadeira ou falsa? "Um aparelho para análise sanguínea, não invasivo (sem tirar uma única gota de sangue do paciente) e de tecnologia israelense, teria chegado ao Brasil graças ao presidente Jair Bolsonaro."

Answered: 206 Skipped: 0

Figura 22. Gráfico de resposta à pergunta "Você acha que essa notícia é verdadeira ou falsa?"

Você acha que essa notícia sobre a ex-presidente Dilma é verdadeira ou falsa? "Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma"

Answered: 206 Skipped: 0

Questionando os respondentes sobre sua opinião sobre Fake News, 69,27% responderam que estas podem influenciar as pessoas, seguido de 24,88% afirmam que pode gerar sentimento de pânico, já 5,37% acreditam que Fake News são notícias sensacionalistas.

Figura 23. Gráfico de resposta à pergunta “Qual a sua opinião sobre Fake News?”

Seguindo o questionamento acima, porém, com opção de resposta aberta, a maioria dos respondentes afirmam que Fake News:

“É uma falta de caráter, manipulação e sadismo de quem inicia essa corrente de mentiras.”.

“Acredito que serve para manipular pessoas. Principalmente aquelas que têm pouca informação (aquelas que apenas usam a internet para o WhatsApp).”.

“As Fake News são um meio de confundir as pessoas.”.

Por fim, quando perguntado quem os respondentes votaram nas últimas eleições para presidente, 33,98% escolheram Ciro Gomes, seguido de Fernando Haddad com 27,18%, dentre esses, 77,78% são mulheres, sendo 61,90% residentes na região Sudeste na faixa dos de 25 a 35 anos, 59,52%. Além disso, 13,59% preferiram não responder.

Figura 24. Gráfico de resposta à pergunta “Qual foi o candidato à presidência que você votou no primeiro turno nas últimas eleições?”

No segundo turno, 75,24% votaram em Fernando Haddad, 8,74% em Jair Bolsonaro e 16,02% preferiram não responder.

Figura 25. Gráfico de resposta à pergunta "Qual foi o candidato à presidência que você votou no segundo turno nas últimas eleições?"

CAPÍTULO 4: DISCUSSÃO

Analisando a pesquisa, os respondentes afirmaram que não confiam em nenhuma notícia recebida através do WhatsApp, são esses, 40,60% dos respondentes, já 9,22% afirmaram que confiam em mensagens enviadas por amigos. Porém, analisando as respostas da questão “Quais os conteúdos de mensagens falsas você mais recebe?”, 85,22% dos respondentes afirmaram receber conteúdos falsos sobre política, seguido de saúde com 85,22%. Além disso, quando perguntado “Quais notícias você costuma encaminhar pelo WhatsApp?”, 48,06% afirmam receber conteúdos sobre Saúde, seguido de 41,26% sobre política.

Em relação aos grupos, segundo Bauman (2001), indivíduos quando se reconhecem, se inserem em grupos para se reconhecerem. Na pesquisa, foi observado que a temática de grupos que eles mais participam é o de amigos, sendo 83,98% das respostas, seguido de 68,45% grupos de trabalho e 62,62%, de família.

Apesar de 85,22% dos respondentes afirmarem que recebem conteúdos falsos sobre política, em critério de confiança, apenas 0,97% afirmaram usar seu partido político com o mesmo critério.

Já na pergunta aberta “Qual a sua opinião sobre Fake News?”, muitos respondentes afirmaram que Fake News estão ligadas a partidos políticos. As afirmações que mais aparecem são:

- “Máquina de desinformação utilizada para eleger presidentes e desacreditar fontes de notícias tradicionais e/ou confiáveis”;
- “Sempre teve, mas a internet ajudou a aumentar o alcance. O problema é quando ela é usada para manipular eleições.”;
- “Influenciam as pessoas, como no ano das eleições passadas, onde houve Fake News espalhadas pelo WhatsApp”.

Na pesquisa realizada, foram colocadas duas notícias que circularam na mídia e redes sociais, principalmente WhatsApp e foi pedido para que essas pessoas assinalassem se a mesma era verdadeira ou falsa, tentando comprovar o poder de credibilidade e confiança do respondente com o questionário.

A primeira afirmação foi: "Um aparelho para análise sanguínea, não invasivo (sem tirar uma única gota de sangue do paciente) e de tecnologia

israelense, teria chegado ao Brasil graças ao presidente Jair Bolsonaro⁸. 99,03% dos respondentes acreditam que a notícia seria falsa, contra 0,97% que afirmou ser verdadeira. De acordo com o site E-farsas, uma plataforma cujo slogan é “Acabando com as Fake News desde 2002”, essa notícia é falsa. “Embora o aparelho realmente seja verdadeiro, ele não chegou ao país graças ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a alegação de que o aparelho (ou empresa) chegou ao Brasil devido ao estreitamento de laços comerciais com Israel, promovida pelo presidente, é enganosa.”.

A outra afirmação "Assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma"⁹ foi ao ar em 2013 através do site O Globo que afirma ser verdadeira através de dados levantados do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além disso, de acordo com a matéria apresentada “Nos dois primeiros anos do governo Dilma, 108 índices foram assassinados no país, uma média de 54 por ano. Foram 51 mortes em 2011 e 57, em 2012. A média fica um pouco abaixo dos 56,5 homicídios registrados nos dois mandatos de Lula, mas está acima dos números observados em anos anteriores ao FHC. No governo do tucano, a média foi de 20,9 assassinatos de índios por ano.”. Apenas com o enunciado em mãos, 69,90% dos respondentes acreditam que essa notícia é falsa e 30,10%, verdadeira.

8

<https://www.e-farsas.com/tecnologia-israelense-para-exames-chegou-ao-brasil-gracas-ao-presidente-jair-bolsonaro.html> acessado em 24/03/2020.

9

<https://oglobo.globo.com/brasil/assassinato-de-indios-aumenta-168-nos-governos-lula-dilma-8627037> acessado em 24/03/2020.

CONCLUSÃO

O objetivo geral deste trabalho foi tentar compreender “Por que o eleitorado brasileiro utiliza o Whatsapp na propagação de Fake News? E se notícias influenciam na tomada de decisão no momento do voto”. E entender o motivo que faz as pessoas compartilharem Fake News, se elas o fazem por influência externas como família, amigos, parentes, grupos de redes sociais ou em confiança a partidos políticos e também entender se o compartilhamento de notícias falsas através do aplicativo de mensagens WhatsApp tem relação com a escolha do candidato nas Eleições no Brasil.

Foi analisado também, através de pesquisa, o cenário das Fake News no Brasil em 2018, momento onde o assunto começou a ser falado em diversos meios de comunicação após as Eleições nos Estados Unidos, onde foram levantadas hipóteses se o presidente Donald Trump havia se beneficiado de notícias falsas e “notícias lixo” (termo utilizado para se referir a memes e montagens sensacionalistas, não sendo, necessariamente, uma notícia falsa) para vencer as eleições.

Neste mesmo ano, com o assunto bastante em alta, onde as Fake News eram compartilhadas em massa nos grupos de WhatsApp, se os candidatos do segundo turno Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) estariam envolvidos nesses compartilhamentos.

Diante disso, investigações sobre notícias que feriam a reputação dos candidatos, bem como seus planos de governo foram analisadas e estudadas e, a partir de então, órgãos responsáveis como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal entraram com medidas e campanhas de combate às Fake News, criando programas como “Esclarecimentos sobre Notícias Falsas”, onde links, imagens, vídeo e todo conteúdo com muitos compartilhamentos fossem analisados e esclarecidos à população.

Na pesquisa deste trabalho, realizada com 206 pessoas, foi perguntado, além dos dados demográficos, a rotina dos usuários referente às redes sociais. Se os mesmos chegaram a alguma vez compartilhar notícias falsas, se houve dúvida no momento do recebimento dessas notícias e se o fator família, amigos,

grupos, entre outros foi relevante ou de “confiança” para que essas mensagens fossem compartilhadas.

Diante dos resultados, foi possível verificar que referente ao critério “confiança”, 46,60% dos respondentes afirmaram não confiar em nenhuma notícia repassada através do WhatsApp e 39,81% deles, informaram de forma escrita que buscam a fonte das notícias que chegam até elas. Além disso, quando perguntado sobre o tema das notícias falsas recebidas, 85,22% disseram receber sobre política e 69,27% informaram que notícias falsas podem influenciar pessoas.

Diante desses dados e dos apresentados durante a pesquisa, foi possível perceber que de 2018, até 2020, houve maior conscientização dos respondentes sobre notícias falsas. Isso porque, como foi citado, nas eleições de 2018 muitas campanhas contra Fake News e até algumas medidas judiciais como bloquear números suspeitos de spam, multa às empresas de entretenimento da internet como Facebook, Twitter e WhatsApp caso ações como fazer checagem de notícias, informar sobre sua veracidade e educar o eleitor para reconhecer notícias falsas fossem cumpridas.

Então, é possível que, diante desse cenário de reeducação, os respondentes estivessem mais conscientes sobre o que é Fake News, ou até mesmo não ter respondido com veracidade aos questionamentos, visto que o assunto ainda é pauta, inclusive atualmente no cenário da saúde.

O problema de pesquisa levantado foi referente à influência das notícias falsas em relação ao voto dos respondentes. Na pesquisa, foi possível perceber que os respondentes recebem notícias falsas sobre política, além disso, acreditam que notícias falsas podem influenciar pessoas, porém, não é possível confirmar através das respostas se as Fake News das Eleições de 2018 foram motivo para mudar o voto ou influenciar a decisão desses usuários.

As hipóteses levantadas neste trabalho foram: 1) pessoas que compartilham notícias falsas, geralmente o fazem pois recebem de família, amigos e grupos, ou seja, pessoas de confiança; 2) é possível que as notícias falsas se liguem ao ideal político e social de quem compartilha; 3) o WhatsApp facilita a reprodução de conteúdos sem que o autor do conteúdo seja identificado, não foram confirmadas por completo.

Segundo os resultados, na hipótese 1 as pessoas não repassam porque confiam, aliás, elas nem repassam notícias falsas porque buscam saber sua origem e, se comprovada, compartilham, então, essa hipótese não foi confirmada. Além disso, na hipótese 2 foi possível observar que os respondentes não fazem ligação entre política e compartilhamento de mensagens, nisso, essa hipótese também não foi confirmada. E, na hipótese, 3 foi possível perceber pelas respostas dos participantes e pesquisa de cenário que o aplicativo de mensagens WhatsApp pode facilitar o compartilhamento de notícias, visto que a maioria dos respondentes, sendo 83,98% participam de grupos de amigos, seguido de 62,62%, grupos de família. Sendo essa, confirmada.

Analisando os conteúdos que recebem e que confirmaram ser falsos sendo o tema principal, a política e que encaminham conteúdos sobre memes e saúde, é possível, pelo volume de recebimentos externos que seja comprovado que o WhatsApp seja o meio mais fácil para compartilhamentos.

Por fim, sendo este um assunto que é muito atual e debatido, é possível que outros estudos referentes a ele sejam iniciados. Porém, também é preciso que a educação do usuário referente às ferramentas digitais como as redes sociais, inclusive, o WhatsApp seja, não somente debatido, mas que soluções referentes ao assunto sejam apresentadas.

Por mais que a maioria das hipóteses levantadas não tenham sido comprovadas diante de 206 respostas, o assunto gera muito interesse não apenas político, mas de saúde pública, e econômico, porque, se uma notícia grave sobre um assunto sem embasamento científico for compartilhada, pode afetar a forma com que as pessoas analisam as situações trazendo consequências para toda a sociedade. Por isso, é primordial que, ferramentas automatizadas, sites que comprovem as notícias e educação do usuário se torne uma prioridade no meio social.

Outra consideração importante e que pode ser analisada, é o problema estrutural de desigualdade social que perdura no Brasil, a falta de acesso à educação de qualidade, pode fazer com que o usuário sem conhecimento científico, induzido por outro usuário que, apesar de ter grau de instrução superior, ser coagido ao compartilhamento, visto que imagens, linguagem e meios que a informação é passada, talvez, seja vista como familiar aos usuários.

Então, educar o usuário sobre política, funcionamento das mídias sociais, acesso à educação e análise de problemas estruturais e sociais, pode ser fundamental para futuras e atuais soluções ao combate às Fake News.

REFERÊNCIAS

BIBLIOGRAFIA

ALCOTT, Hunt; GENTZKOW, Matthew. **Social Media and Fake News in the 2016 Election**. Journal of Economic Perspectives. Volume 31, Number 2, Spring 2017 - pp. 211–236

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. **Tempos Líquidos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia da Internet**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001

CHRISTAKIS, Nicholas; FOWLER, James. **O Poder das Conexões, Connected**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

DIZARD Jr., Wilson. **A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação**. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

KOTLER, Philip. **Marketing 4.0 do tradicional ao digital**. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

PINHO, J.B. **Jornalismo na internet: Planejamento e produção da informação online**. São Paulo: Summus Editorial

ROMANCINI, Richard. **História do Jornalismo no Brasil**. Florianópolis: Insular: 2007.

SOUZA JÚNIOR, João Henrique; SOUZA RIBEIRO, Letícia Virginia Henriques Alves de; SANTOS, Weverson Soares; SOARES, João Coelho; RAASCH, Michele. **“#Fiqueemcasa e cante comigo”:** **Estratégia de Entretenimento Musical Durante a Pandemia de Covid-19 no Brasil**. Boletim de Conjuntura (BOCA). ano II, vol. 2, n. 4, Boa Vista, 2020.

WEBGRAFIA

BRISOLA, Anna; BEZERRA, Arthur Coelho. **Desinformação e circulação de “fake news”: distinções, diagnóstico e reação.** Disponível em <https://www.academia.edu/40457575/DESINFORMA%C3%87%C3%83O_E_CIRCULA%C3%87%C3%83O_DE_FAKE_NEWS_DISTIN%C3%87%C3%95ES_DIAGN%C3%93STICO_E_REA%C3%87%C3%83O>. Acesso em: 28/07/2020.

BARRAGÁN, ALMUDENA. **Cinco ‘fake news’ que beneficiaram a candidatura de Bolsonaro.** El País, 2018. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html> Acesso em: 16/09/2020.

DFNDR LAB. **Relatório da Segurança Digital no Brasil 2018.** Terceiro Semestre. Disponível em <<https://www.psafe.com/dfndr-lab/wp-content/uploads/2018/11/dfndr-lab-Relat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-Digital-no-Brasil-3%C2%BA-trimestre-de-2018-1.pdf>> Acesso em: 16/09/2020.

Dois bilhões de usuários: conectamos o mundo com privacidade. Blog WhatsApp, 2020. Disponível em: <<https://blog.whatsapp.com/two-billion-users-connecting-the-world-privately>> Acesso em: 23/09/2020.

IDEC e outras 28 entidades lançam manifesto contra proposta do congresso para combater Fake News. Digitalks, 2018. Disponível em: <<https://digitalks.com.br/noticias/idec-e-outras-28-entidades-lancam-manifesto-contra-proposta-do-congresso-para-combater-fake-news/>>. Acesso em: 28/07/2020.

JORNAL DO COMÉRCIO, 2020. **'Fake news' se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras, diz MIT.** Disponível em <https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2018/03/geral/615457-fake-news-se-espalham-70-mais-rapido-que-as-noticias-verdadeiras-diz-mit.html>. Acesso em 07/09/2020.

MACHADO, R. **Fake news e o triunfo do reducionismo**. Entrevista com Rafael A. F. Zanatta. Revista do Instituto Humanitas Unisinos – IHU On-line. Ano XVIII. n. 520. 23 abr. 2018. Disponível em: <<http://www.ihuonline.unisinos.br/media/pdf/IHUOnlineEdicao520.pdf>> Acesso em: 23/09/2020.

MENEZES, Luiz Fernando. **Aos Fatos, 2018. Não há projeto de lei para legalizar a pedofilia; imagem distorce projeto do Novo Código Penal**. Disponível em: <<https://www.aosfatos.org/noticias/nao-ha-projeto-de-lei-para-legalizar-pedofilia-imagem-distorce-projeto-de-novo-codigo-penal>> . Acesso em: 16/09/2020.

ONU News. **Relator da ONU diz que as “notícias falsas” representam preocupação global**. 2017. Disponível em <<https://news.un.org/pt/audio/2017/03/1199311>> Acesso em: 23/09/2020.

PINA, Carolina. **A era da pós-verdade: realidade versus percepção**. Uno, São Paulo, v. 27, n. 1, p.41-43, mar. 2017. Disponível em <https://www.revista-uno.com.br/wp-content/uploads/2017/03/UNO_27_BR_baja.pdf> Acesso em: 23/09/2020.

Projeto de Lei nº 113, de 2020. Senado Federal, 2020. Disponível em: <<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/140505>>. Acesso em: 23/09/2020.

Seminário Internacional Fake News e Eleições. Justiça Eleitoral, 2019. Disponível em: <<https://www.justicaeeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/livro-fake%20news-miolo-web.pdf>> Acesso em: 16/09/2020.

TEFFÉ, Chiara Spadaccini de. **Fake news: como proteger a liberdade de expressão e inibir notícias falsas?** mar. 2018. Disponível em: <<https://feed.itsrio.org/fake-news-como-protoger-a-liberdade-de-express%C3%A3o-e-inibir-not%C3%ADcias-falsas-8058aedd9f5c>> Acesso em: 23/09/2020.

TSE manda tirar do ar fake news de Bolsonaro sobre 'kit gay'. Veja, 2018. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/politica/tse-manda-tirar-do-ar-fake-news-de-bolsonaro-sobre-kit-gay>> Acesso em: 07/09/2020.

VENTURINI, Lilian. **Qual o impacto das notícias falsas sobre o eleitor dos EUA, segundo este estudo.** Nexo Jornal, 2018. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/01/14/Qual-o-impacto-das-fake-news-sobre-o-eleitor-dos-EUA-segundo-este-estudo>>. Acesso em: 28/07/2020.

5º Relatório de Segurança Digital. Psafe, 2018. Disponível em: <<https://www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br/relatorio-da-seguranca-digital/>>. Acesso em: 07/09/2020.